

LINHA EDITORIAL

EDITORIAL LINE

A *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura* – RDAI tem por objetivo o aprofundamento do Direito Administrativo, com ênfase no tema da Infraestrutura. Assume uma perspectiva normativista do fenômeno jurídico: considera ser o direito um conjunto de normas vigentes em determinado território. O objeto central da *Revista* são as normas vigentes no território brasileiro, ou seja, o Direito brasileiro. Adota, ademais, como premissa teórica fundamental que o referido conjunto de normas compõe um sistema, dotado de unidade, completude e coerência, com estrutura hierárquica, tendo no ápice as normas constitucionais, de modo que a incompatibilidade de uma norma inferior com a superior leva à invalidade da primeira. Considera, assim, possível um estudo científico desse conjunto normativo, com o intuito de apurar: a) quais normas compõem o sistema normativo; b) qual o sentido e o alcance dessas normas; c) quais delas são inválidas por incompatibilidade com as normas superiores.

A RDAI assume uma perspectiva *neoconstitucional*, acreditando que o sistema normativo consagra uma ordem objetiva de valores, vinculante para todos os operadores do Direito; e uma premissa *concretista*, no sentido de que toda interpretação normativa é condicionada pela realidade perante a qual a norma será aplicada. A partir dessas premissas, tendo por norte, em especial, a possibilidade de uma análise científica do Direito – cuja missão principal, insiste-se, é apurar as normas existentes, fixar seu conteúdo e alcance e identificar quais são válidas –, a RDAI assume a missão de contribuir para o progresso da Ciência do Direito Administrativo brasileiro. Como desdobramento necessário de sua missão primacial, preordena-se a contribuir para a difusão da compreensão correta das normas de Direito Administrativo e, com isso, para o aprimoramento das relações entre a Administração e o administrado.

Parte também a RDAI de uma perspectiva *ético-construtivista*, no sentido de que a interpretação correta, a ser revelada pela Ciência do Direito, dá-se a partir da contraposição de ideias, em um incessante debate entre os estudiosos do tema. Tendo em vista isso, adota uma postura radicalmente *pluralista e democrática*. Não se filia a uma prévia ideologia ou a uma específica corrente doutrinária. Pelo contrário: assume como pressuposto para o desenvolvimento científico a necessária compreensão das diversas correntes de pensamento. A atividade científica exige a análise crítica séria e esta pressupõe o conhecimento das posições divergentes. Essa perspectiva é aqui enfatizada: por pressuposição teórica fundamental, a RDAI fomenta a publicação de posições teóricas diversas,

alicerçadas em premissas conceituais diferentes. A interpretação correta será descoberta, acredita-se, não pela revelação de um doutrinador, a partir de uma inspiração individual, mas pelo debate entre os estudiosos do tema, o enfrentamento respeitoso dos argumentos e contra-argumentos.

Reconhece, outrossim, como premissa a importância do Direito comparado para a correta compreensão das normas brasileiras. Sem desconsiderar a aludida perspectiva concretista, e o condicionamento da realidade do local a ela inerente, muitos dos institutos incorporados na legislação brasileira foram e são debatidos no direito alienígena. Ademais, muitos dos problemas enfrentados pela Administração e pelos administrados brasileiros são similares aos enfrentados em outros Estados. As reflexões referentes ao direito estrangeiro são, pois, assumidas como fundamentais para o desenvolvimento científico nacional. A *RDAI* possui, conseqüentemente, o intuito de difundir estudos científicos estrangeiros referentes à temática da revista.

A *RDAI* enfatiza o tema da infraestrutura, considerada elemento estrutural necessário ao desenvolvimento da sociedade contemporânea, por exemplo, o sistema de transportes – rodovias, transporte coletivo, ferrovias, portos, aeroportos –, saneamento básico – esgotamento sanitário, rede de distribuição de água, coleta e tratamento de lixo, drenagem –, iluminação pública, comunicação – correios e telegráficos, telecomunicações, radiodifusão de sons e de sons e imagens –, produção e distribuição de energia – petróleo, gás natural, pré-sal, hidrelétricas. A partir dessa exemplificação, evidencia-se a vastidão da temática da infraestrutura. O aprofundamento teórico de seu regime jurídico é vital para o aumento da segurança jurídica e, por conseguinte, para o maior desenvolvimento econômico do País.

A infraestrutura impacta, diariamente, a vida das pessoas. Aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria de qualidade de vida é o maior desafio imposto àqueles que têm o dever de aperfeiçoar a infraestrutura nacional. O estudo comparado, nesse aspecto, revela os acertos e os desacertos de grandes projetos de infraestrutura realizados ao redor do mundo, viabilizando, com as devidas adaptações, sua adequada implantação em nosso país. Desenvolver projetos de infraestrutura que atendam às expectativas da sociedade e propiciem resultados concretos satisfatórios, alterando beneficentemente a vida do cidadão e permitindo que o País seja competitivo no mercado internacional, é o objetivo principal a ser alcançado pelo aprofundamento científico das respectivas normas setoriais.

Apesar da ênfase temática, a *RDAI* é primeiro uma *Revista de Direito Administrativo* e, só em segundo lugar, de Infraestrutura. A ordem aí tem sua razão de ser: destina-se ao aprofundamento teórico de todos os temas relacionados ao Direito Administrativo e não apenas da temática diretamente associada à infraestrutura. Isso porque todos eles, de forma mais ou menos direta, interferem nela. Deveras, é intuitivo que cada um dos campos setoriais da infraestrutura está intimamente associado a toda temática do direito administrativo. A título de exemplo, todo setor de infraestrutura está vinculado aos temas dos serviços públicos, bens públicos, agentes públicos, organização administrativa etc.

O estudo da Ciência do Direito Administrativo, com ênfase na temática da infraestrutura, exige o aprofundamento da teoria do direito. Esse aspecto é, comumente, desconsiderado nas publicações especializadas da área, mas é a tônica da linha editorial da *RDAI*. Sua vocação científica valoriza a análise conceitual e, pois, o aprofundamento dos institutos à luz da teoria do direito. Justamente por isso, a *Revista* abre-se para publicação de estudos de teoria do direito considerados importantes para o progresso científico do Direito Administrativo.

Acredita-se que os objetivos da *Revista* não serão atingidos apenas com a publicação de artigos científicos. Outras abordagens mostram-se bastante eficazes para o aprofundamento do debate científico. A *RDAI* pretende, por isso, publicar: a) pareceres; b) comentários jurisprudenciais; c) resenhas bibliográficas; d) breves comentários de doutrina; e) entrevistas com grandes nomes do Direito Administrativo brasileiro e da Infraestrutura; f) recentes diplomas normativos; g) comentários a textos normativos.

O Direito Administrativo e o Direito da Infraestrutura constroem-se não apenas na Academia, mas na aplicação prática, no cotidiano forense e administrativo. Pareceres elaborados por juristas de escol sobre a exegese das normas administrativas possuem indiscutível valor científico. Ademais, o conhecimento e o exame de decisões judiciais e administrativas relevantes, a resenha de obras de doutrina editadas recentemente, a apresentação e os comentários de diplomas normativos recém-publicados são de extraordinária pertinência para o aprimoramento do debate. É fundamental para o cientista do direito saber quais são os novos textos normativos, como eles vêm sendo aplicados, quais as novas obras sobre o assunto. A *RDAI*, apesar de ser primordialmente uma revista científica e, por consequência, destinar-se, precipuamente, à publicação de estudos acadêmicos, abre-se, enfim, para a publicação de outras produções jurídicas consideradas úteis para o debate científico.

A Ciência é fruto de um longo processo de reflexão; não se faz Ciência com o desprezo pelos avanços até então obtidos. A *RDAI*, sensível a isso, pretende resgatar os estudos que marcaram o Direito Administrativo brasileiro. A republicação desses estudos – verdadeiros “divisores de água” nos respectivos temas – é de grande utilidade para os cientistas. Só com a atenção devida ao que já se produziu pode-se ir adiante. Não se trata apenas de uma homenagem àqueles que fizeram a Ciência avançar, e sim de um relevante serviço aos pesquisadores e operadores do Direito. Por evidente, a revisitação desses magníficos trabalhos facilita seu acesso à juventude acadêmica, o que pode ser de inestimável préstimo ao progresso científico.

Com essa linha editorial, os Coordenadores têm absoluta convicção de que a *RDAI* cumprirá sua missão. Sem embargo, este veículo só cumprirá seu papel se contribuir de alguma forma para que o Estado brasileiro atinja seus objetivos constitucionais, discriminados no art. 3º da CF/1988. Em última análise, a *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura* invoca para si os mesmos objetivos impostos ao Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pelas premissas aqui fixadas, o trabalho não se realizará individualmente. Todos, sem exceção, cientistas e operadores do Direito, independente do partido, da ideologia ou da linha de pensamento, estão convidados a embarcar nessa grande viagem rumo ao aprofundamento científico desse ramo fundamental das ciências jurídicas.

AUGUSTO NEVES DAL POZZO
RICARDO MARCONDES MARTINS
Coordenadores

APRESENTAÇÃO

INTRODUCTION

É com grande felicidade que apresentamos o número 16 da *Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance – RDAI*, dividido em oito seções.

A primeira seção é destinada à Infraestrutura e apresenta o estudo intitulado “Princípio da precaução: o caso dos recursos não convencionais”, de autoria da Doutora Hirdan Katarina de Medeiros Costa, Professora da USP, e da Mestra Mariana Fernandes Miranda, Pesquisadora do Centro de pesquisa para inovação em gás, que examina a exploração e produção de gás natural pela técnica de fraturamento hidráulico.

A segunda seção é destinada à Regulação e traz o trabalho intitulado “A lei da liberdade econômica e os novos paradigmas da intervenção do estado no domínio econômico”, de autoria do Doutor Valter Shuenquener de Araujo, Professor da UERJ, e do graduando Vinícius Périssé Maia Veras, que examina a Lei Federal 13.874/2019.

A terceira seção, destinada ao Direito Administrativo, está dividida em quatro subseções. A primeira se refere ao processo administrativo e traz o trabalho intitulado “Princípio da eficiência no processo administrativo: análise da criação das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos dos entes federativos estaduais e municipais”, de autoria da Doutora Shirlei Silmara de Freitas Mello, Professora da UFU, e do graduado Leonardo Paula de Lacerda, que examina a criação das Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos.

A segunda subseção tem por objeto a intervenção do Estado na ordem social e apresenta dois trabalhos. O primeiro, denominado “O ‘Terceiro Setor’ como uma nova modalidade de intervenção social: o retiro do direito de cidadania e o dever do Estado”, de autoria do Doutor Carlos Montaña, Professor da UFRJ, faz um percuciente exame crítico do denominado “Terceiro Setor”. O Professor Montaña, autor de preciosa monografia, atendeu gentilmente o pedido da RDAI para a elaboração de um artigo científico sobre o tema. Seu estudo, bastante oportuno, provoca a comunidade jurídica a rever a forma como vem compreendendo o fomento administrativo na ordem social. O segundo trabalho, denominado “Direito e medicina: desafios atuais epigenética e direito – inteligência artificial – telemedicina, humanismo e medicina”, de autoria do Doutor Sergio Ferraz, Professor aposentado da UERJ e PUC/RIO, e do especialista Victor Del Nero, examina algumas inovações disruptivas na medicina, como a epigenética, a inteligência artificial (IA) e a telemedicina.

A terceira subseção tem por objeto o tema dos servidores públicos e apresenta o trabalho intitulado “Pressupostos da responsabilização disciplinar”, de autoria de um dos

coordenadores da RDAI, Doutor Ricardo Marcondes Martins, Professor da PUC-SP, que examina os pressupostos da responsabilização disciplinar tendo em vista a teoria do crime.

A quarta subseção tem por objeto o tema do controle e apresenta dois trabalhos. O primeiro, denominado “O ativismo de contas do Tribunal de Contas da União”, de autoria do Doutor Flávio Garcia Cabral, Professor da UNAES (MS), EDAMP e da UNIGRAN (MS), fruto de seu pós-doutoramento, analisa o abuso do TCU no exercício do controle administrativo. O segundo, denominado “Importância das serventias extrajudiciais frente à desjudicialização e impactos nos currículos do ensino superior de direitos”, de autoria da Doutora Mônica Mota Tassigny, Professora da Unifor, e do mestrando Joziel Silva Loureiro, trata da inserção dos serviços extrajudiciais na grade curricular das instituições de ensino superior.

Na quarta seção, seguindo um padrão estabelecido desde o primeiro número da RDAI, publicam-se trabalhos da doutrina estrangeira. Neste número são publicados dois trabalhos. O primeiro, intitulado “Primeras reflexiones sobre la nueva ley de telemedicina en Uruguay”, de autoria do Doutor Pablo Schiavi, Professor da UdelaR (Uruguai) e da Universidad de Montevideo (Uruguai), examina a lei uruguaia publicada em decorrência da Covid-19. O segundo, intitulado “Infraestructuras públicas – especial referencia a la legislación uruguaya sobre participación público privada”, de autoria do Doutor Augusto Durán Martínez, Professor da Universidad CLAEH (Uruguai), trata das parcerias público-privadas na legislação uruguaia.

Na quinta seção é retomada a proposta iniciada no número 5 da RDAI de publicação de pareceres jurídicos de importância científica para o Direito Administrativo. Neste número a RDAI publica o parecer do Doutor Welder Queiroz dos Santos, Professor da UFMT, intitulado “Outorga de geração de energia elétrica – direito de recomposição de prazo – prescrição administrativa – termo inicial”, em que analisa o termo inicial da prescrição administrativa da pretensão de recomposição do prazo de outorga de energia elétrica.

Na sexta seção, seguindo a proposta da linha editorial de apresentar comentários sobre as mais recentes decisões judiciais relacionadas à temática da revista, é publicado o comentário ao RE 657.718/MG, julgado pelo STF, de autoria do Doutorando Pedro Flávio Cardoso Lucena, em que a Corte decidiu não caber ao Judiciário impor ao Estado fornecimento de medicamentos não registrados pela ANVISA.

Na sétima seção é publicada a entrevista inédita, especialmente concedida à RDAI, com o Professor Doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, Professor de Direito Constitucional e Diretor da Faculdade de Direito da PUC-SP. As questões versaram sobre a vasta produção bibliográfica do professor, bem como sua rica experiência profissional. Na entrevista, o íclito jurista manifestou-se sobre os mais diversos temas: as sanções administrativas no Código de Defesa do Consumidor, o mandado de segurança, o direito à informação jornalística, a censura, a reforma constitucional, a publicidade comercial, a eficácia das normas constitucionais, a reserva do possível, o direito sanitário, o SUS e os hospitais. Esse resumido panorama evidencia a amplitude e profundidade da entrevista. Dá-se, mais uma vez, continuidade ao que foi iniciado no número 1: trazer ao público depoimentos

de importância histórica! Não há palavras para registrar o agradecimento da Coordenação da RDAI ao Professor Vidal Serrano, pela concessão da entrevista.

A oitava e última seção, denominada “Memória do Direito Administrativo”, traz ao público estudos que se tornaram referência na doutrina brasileira. Neste número são republicados quatro trabalhos. O primeiro, denominado “O direito de crítica e o mandato político”, de autoria do Doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, originariamente publicado no n. 177 da *Justitia*, no primeiro trimestre de 1997, trata do exercício do direito de crítica pelos titulares de mandatos políticos. Com a republicação do estudo, de indiscutível atualidade, a RDAI homenageia o Dr. Vidal Serrano, por toda sua contribuição ao direito brasileiro.

O segundo estudo, intitulado “Procedimentos administrativos de competição”, de autoria do Doutor Carlos Ari Sundfeld, foi originariamente publicado no n. 83 da *Revista de Direito Público – RDP*, periódico publicado pela prestigiada Thomson Reuters Revista dos Tribunais, no terceiro trimestre de 1987. O estudo é ainda hoje um paradigma doutrinário sobre o regime jurídico dos procedimentos competitivos. O terceiro estudo, intitulado “Natureza essencial das sociedades mistas e empresas públicas”, de autoria do Doutor Celso Antônio Bandeira de Mello, originariamente publicado no n. 71 83 da *RDP*, no terceiro trimestre de 1984, continua sendo um paradigma doutrinário sobre a compreensão das empresas estatais. O quarto estudo, intitulado “Tribunais de Contas – natureza, alcance e efeitos de suas funções”, de autoria do Doutor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, originariamente publicado no n. 73 da *RDP*, no primeiro trimestre de 1985, apesar de escrito sob a égide da Constituição pretérita, continua sendo essencial para compreensão do regime jurídico dos Tribunais de Contas.

A RDAI, acreditam os coordenadores, continua cumprindo plenamente sua *linha editorial*: contribuir para o aprimoramento científico do Direito Administrativo. Registra-se o agradecimento a Tamires Cristina Bonani Conti pelo trabalho empreendido em prol da publicação deste número, bem como à competente equipe editorial da Revista dos Tribunais e da Thomson Reuters.

AUGUSTO NEVES DAL POZZO
RICARDO MARCONDES MARTINS